

Massilia

GCGTAGAGATGTGGAGGAAC

RACCCRAACTAGTAGACATCG

Mass-R	gcgtagagatgtggaggaaacacgtagggcgaaggcagcccccctgggtcaaga	tgacgctaatgcaacgaacgctggggagacaacaggatagatataccctgtagtccacgccctaaacgatgtctactagtgtgc	gggt	23
<i>M. guangdongensis</i> (MK968434)				: 142
<i>M. humi</i> (KM073948)				: 142
<i>M. arenae</i> (KT369857)				: 142
<i>M. arenae</i> (MN733818)				: 142
<i>M. violacea</i> (KT003718)				: 142
<i>M. aquatica</i> (MN865813)				: 142
<i>M. agilis</i> (KU870756)				: 142
<i>M. niastensis</i> (EU808005)				: 142
<i>M. violaceinigra</i> (KF267246)				: 142
<i>M. buxea</i> (KX944690)				: 142
<i>M. brevitalea</i> (EF546777)				: 143
<i>M. namucuoensis</i> (JF799985)				: 142
<i>M. tieshanensis</i> (HM130516)				: 142
<i>M. jejuensis</i> (F1969486)				: 142
<i>M. putida</i> (JQ429484)				: 142
<i>M. neuiana</i> (KX066866)				: 142
<i>M. flava</i> (HM777013)				: 142
<i>M. psychrophila</i> (KM873051)				: 142
<i>M. phosphatilytica</i> (KU647206)				: 142
<i>M. oculi</i> (FR773700)				: 142
<i>M. ginsengisoli</i> (KJ186108)				: 142
<i>M. glaciei</i> (KJ755877)				: 142
<i>M. dura</i> (AY965998)				: 142
<i>M. alkalitolerans</i> (AY679161)				: 142
<i>M. aerilata</i> (EF688526)				: 142
<i>M. suwonensis</i> (FJ969487)				: 142
<i>M. chloroacetimidivorans</i> (KT963079)				: 142
<i>M. aurea</i> (KJ361504)				: 142
<i>M. eurypsychrophila</i> (KJ361504)				: 142
<i>M. solisilvae</i> (KU870758)				: 142
<i>M. norwichensis</i> (HG798294)				: 142
<i>M. heamatophila</i> (AM774589)				: 142
<i>M. yuzhufengensis</i> (JQ409016)				: 142
<i>M. atriviolacea</i> (MH551481)				: 142
<i>M. varians</i> (AM774587)				: 142
<i>M. armeniaca</i> (KY432691)				: 142
<i>M. terrae</i> (KU870757)				: 142
<i>M. timonae</i> (U54470)				: 142
<i>M. arvi</i> (KJ810584)				: 142
<i>M. lurida</i> (HQ839786)				: 142
<i>M. niabensis</i> (EU808006)				: 142
<i>M. lutea</i> (AY966001)				: 142
<i>M. pinisoli</i> (KU296190)				: 142
<i>M. kyonggiensis</i> (KC574383)				: 142
<i>M. consociata</i> (FN814307)				: 142
<i>M. umbonata</i> (HM053474)				: 142
<i>M. albidiflava</i> (AY965999)				: 142
<i>M. plicata</i> (AY966000)				: 142
<i>M. agri</i> (KX672812)				: 142
Mass-F	CCGTAGAGATGTGGAGGAAC			: 20

Photobacterium

TRGCCAGGTGRGATTAG

GGCTGCATCAGGGTTCC

Phot-R	tagcccaggtggattagct gttggtg ggtaa	ggtctcaacaggc agcatcccttagctggtctgagagga	tgatccgccaactggaactgagacacggtccacagctctcaacggggagcagctggggaatttgcacaa	tggggaaacccgtatgcagcc	18
<i>P. galathea</i> (FJ457476)					: 167
<i>P. salinisoli</i> (KP054474)					: 167
<i>P. halotolerans</i> (AY551089)					: 167
<i>P. toruni</i> (KX855661)					: 167
<i>P. kishitani</i> (AY341439)					: 167
<i>P. damsela</i> (FJ971859)					: 167
<i>P. indicum</i> (AB680594)					: 167
<i>P. profundum</i> (D21226)					: 166
<i>P. leiognathi</i> (X74686)					: 167
<i>P. panuliri</i> (KC990827)					: 167
<i>P. marinum</i> (HE573747)					: 167
<i>P. carnosum</i> (MF622943)					: 167
<i>P. gaetbulicola</i> (GQ260188)					: 167
<i>P. sanguinancr</i> (GQ454928)					: 167
<i>P. aphoticum</i> (FN796493)					: 167
<i>P. swingsii</i> (GQ386822)					: 167
<i>P. lipolyticum</i> (AY554009)					: 167
<i>P. piscicola</i> (KC951111)					: 167
<i>P. iliopiscarium</i> (AB000278)					: 167
<i>P. alginatilyticum</i> (KU315478)					: 167
<i>P. phosphoreum</i> (X74687)					: 167
<i>P. opusiae</i> (AY781193)					: 167
<i>P. aquimans</i> (AB428873)					: 167
<i>P. angustum</i> (X74685)					: 167
<i>P. atrarenae</i> (HM452945)					: 167
<i>P. ganghwense</i> (AY960847)					: 167
<i>P. rosenbergii</i> (AJ842344)					: 167
<i>P. frigidiphilum</i> (AY538749)					: 167
<i>P. lutimaris</i> (DQ534014)					: 167
<i>P. andalusense</i> (KX943591)					: 167
<i>P. cauae</i> (JQ948040)					: 167
<i>P. proteolyticum</i> (K1971138)					: 167
<i>P. aestuarii</i> (UF751050)					: 167
<i>P. malacitanum</i> (KX943603)					: 167
<i>P. sanctipauli</i> (KC751088)					: 167
<i>P. jeansii</i> (GU065210)					: 167
<i>P. chitinilyticum</i> (MG754451)					: 167
Phot-F	TRGCCAGGTGRGATTAG				: 18

Marinomonas

GAAGCACCGGCTAACTCTG

GTGCMATTCCAAGGTTGAG

Polaribacter

CTGGTTGACTTGAGTCATATGG

CGCAATCGGTATTCTGTG

Colwellia

ATACAGGAGGGTGCAGGACG

GATGTTCTCCTCAATCTACGCG

Enterovibrio

GTTGAGTAATGGCTGGGAACC

CTTGGTGAGCCATTACCTCAC

Phaobacter

CACGTAGCGGGATCA GAAAG

GCCACTGGTGTCTCTCCG

Oleispira

CGGCTAATTTAGTGCCAG

CCACTAACCTCTCTGACTC

Alkalimarinus

CGTAGGTGGTTTGTAAAGCGAG

GTCCAGTAAGTCGCCCTTCG

Psychrobium

GGAGGAAACTCTGATGCAGC

GTCCTTCTTCTGCGAGTAACG

